

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

FIZIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARDA MA'NAVIY VA AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Turabova Lobar Xusen qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
 1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika darslarida ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi tahlil etiladi. Ma'naviy tarbiyaning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati ko'rib chiqilib, uni fizika fanini o'qitish jarayoniga integratsiya qilishning samarali usullari tavsiya etiladi. Shu bilan birga, fizika fanining yoshlar ongiga ta'siri, ularni ilm-fanga qiziqitirish va insoniy fazilatlarini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, ma'naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, biografik yondashuv, insonparvarlik, vatanparvarlik, milliy g'urur, uzluksizlik tamoyili.

Abstract: This article analyzes the methodology of forming moral and ethical education in physics lessons. The role and significance of moral education in the modern education system are examined, and effective methods for integrating it into the process of teaching physics are recommended. Additionally, the influence of physics on young people's consciousness, its role in sparking their interest in science, and its contribution to shaping human virtues are highlighted.

Key words: physics education, moral education, ethical education, biographical approach, humanism, patriotism, national pride, continuity principle.

Аннотация: В статье анализируется методика формирования духовно-нравственного воспитания на уроках физики. Рассматриваются роль и значение духовного воспитания в современной системе образования, рекомендуются эффективные методы его интеграции в процесс обучения физике. При этом освещается влияние физики на сознание молодежи, её роль в привлечении к науке и формировании человеческих качеств.

Ключевые слова: физическое воспитание, духовное воспитание, нравственное воспитание, биографический подход, гуманизм, патриотизм, национальная гордость, принцип преемственности.

KIRISH

Yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi – jamiyat barqarorligi va kelajagi uchun eng muhim omillardan biri. Hozirgi globallashuv davrida yosh avlodni milliy qadriyatlar, ilm, madaniyat va axloqiy me'yorlar asosida tarbiyalash har bir inson, ota-ona, ta'lim tizimi va davlat oldidagi ustuvor vazifadir. Biz yoshlarni faqat bilimli emas, balki yuksak axloqiy fazilatlariga ega, vatanparvar va mustaqil fikrlovchi insonlar sifatida tarbiyalashimiz kerak. Ko'pgina ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiya asosiy fanlar qatorida emas, unga e'tibor yetarlicha qaratilmaydi. Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularga mustaqil fikrlash va to'g'ri yo'l tanlash ko'nikmalarini shakllantirish hali ham muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ma'naviy-axloqiy tarbiya muammosi dolzarbdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M. Jo'rayev, B. Sattorova "Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi" nomli o'quv qo'llanmasida fizika ta'limida etika va axloqshunoslikning o'rni tahlil qilinadi. Mualliflar shaxs ma'naviyatini shakllantirishda eng oliy insoniy sifatlar, axloqiy ong va ma'naviy-axloqiy madaniyatni tarbiyalash muhimligini ta'kidlaydi. R. A. Mavlonova tomonidan yozilgan "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" nomli qo'llanmada yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, ma'naviy-tarixiy an'analari va umumbashariy qadriyatlarining ahamiyati yoritilgan.

"Integrating Ethics into Science Teaching: Challenges and Opportunities" mavzusidagi tadqiqot ishida ilmiy fanlarni, jumladan, fizika fanini o'qitishda etika va axloqiy masalalarni integratsiya qilishning ahamiyati va qiyinchiliklari tahlil qilinadi. Mualliflar o'quvchilarda ilmiy mas'uliyat va axloqiy ongni shakllantirish uchun amaliy usullarni taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada biografik yondashuv, ilmiy haqiqatga sadoqat, vatanparvarlik va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish kabi muhim pedagogik metodlar tahlil qilindi.

Nazariy tahlil – fizika ta'limi, ma'naviy-axloqiy tarbiya va pedagogik metodlar haqidagi mavjud ilmiy adabiyotlar, darsliklar, maqolalar va tadqiqot ishlari o'rganildi.

Pedagogik kuzatuv – o'quvchilarning fizika darslarida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni qabul qilish darajasi o'rganildi.

Tarixiy-qiyosiy tahlil, kuzatish, o'quvchilar tarbiyaviy faoliyatini tahlil qilish va taqqoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fizika darslarida ma'naviy-axloqiy tarbiya quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Axloqiy – nafaqat fanning go'zalligini ko'rish, tushunish va his qilish, balki insoniyat jamiyatini yanada rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun fan va texnika yutuqlaridan oqilona foydalanish zarurligini tushunishni ham o'z ichiga oladi.

Fuqarolik – faol hayotiy pozitsiyaga ega, fan va texnika ijodkorlarini hurmat qiladigan, zamonaviy texnologiya olamini yaratishda fizikaning yetakchi rolini ta'minlaydigan, fan yutuqlaridan foydalanishga ma'naviy va axloqiy baho berishga tayyor ijodiy shaxsni shakllantirish.

Politexnika – o'quvchilarni olingan bilim va ko'nikmalardan kundalik hayotning amaliy muammolarini hal qilishda foydalanish, atrof-muhitni oqilona boshqarish, shuningdek, mehnat madaniyatini, mehnatga hurmat, mas'uliyat va burch tuyg'usini tarbiyalashni o'z ichiga oladi hamda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishga yordam beradi.

Vatanparvarlik – vatan, uning boyliklari va madaniy an'analari haqidagi ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga olgan mintaqaviy komponent bo'lib, bu o'z shahriga, qishlog'iga bo'lgan muhabbatni targ'ib qiladi va o'z vatanining fuqarosini tarbiyalaydi. Fizika fani har doim ilmiy dunyoqarashning asosini tashkil etgan, chunki fizika tabiat haqidagi ilmiy bilimlar tizimi bo'lganligi sababli olamning tuzilishini ochib beradi va o'z davri dunyosining umumiy ilmiy manzarasini tavsiflovchi tabiatning fundamental qonuniyatlarini o'rganadi.

Fizika odatda aniq fan sifatida tasniflanadi. Shunday savol tug'iladi: "Aniq fanni san'at bilan uyg'unlashtirish mumkinmi?" Ba'zilar fizika darslarida fan va san'atning mos kelmasligi haqida fikr yuritadi. Men bu fikrni noto'g'ri deb bilaman, chunki fizika fan-texnika taraqqiyotining asosi bo'lgan holda ilmiy bilimlarning insonparvarlik mohiyatini ko'rsatadi, uning axloqiy qadriyatini ta'kidlaydi, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini, dunyoqarashini shakllantiradi, ta'limning asosiy maqsadi bo'lgan yuksak axloqiy shaxsni tarbiyalashga hissa qo'shadi. Fizika tarixida olimlarning ijodiy jarayonida san'at asarlari uyg'otgan tuyg'ular naqadar katta rol o'ynaganligini isbotlovchi misollar ko'p. San'at tasavvurni uyg'otadi va inson tasavvurini oziqlantiradi.

Texnologiyada mashinalar va mexanizmlarning go'zalligi ko'pincha ularning ishonchliligi va barqarorligi bilan bog'liq. Bir turdagi postulat mavjud: eng mos va funksional jihatdan mukammal mahsulotlar eng chiroyli. Tasdiqlash uchun men mashhur samolyot konstruktori O.K. Antonovning so'zlarini keltiraman: "Biz juda yaxshi bilamizki, chiroyli samolyot yaxshi uchadi, ammo xunuk samolyot yomon uchadi yoki umuman uchmaydi. Dizayner go'zallikdan texnologiyaga, estetik yechimlardan texnik yechimlarga o'tishi mumkin". Go'zallik hissi kognitiv va texnik muammolarni hal qilishga yordam beradi.

O'quvchilar fizika asoslarini o'zlashtirib, madaniyatning fan, ilmiy bilim, tafakkur va faoliyat kabi tarkibiy qismlari bilan tanishadi va bu ijtimoiy-madaniy materialni ma'naviy o'zlashtirib, o'z madaniyatining hayotiy va muhim elementi sifatida qabul qiladi.

Darslarda inson faoliyatining boshqa sohalari bilan o'zaro aloqada namoyon bo'ladigan fan sifatida fizikaning qimmatli tomonlarini ochib berish kerak. Masalan, sinfda Kulon, Maykl Faradey, G. Gerts, P. Lebedevning tajribalarini o'rganayotganda, o'quvchilar e'tiborini ushbu tajribalarning ilmiy ahamiyatiga, ularning o'ziga xos go'zalligiga qaratish lozim.

Darslarda eng yirik texnik ixtirolarni yoritib, texnik muammolarni yechish misollari bilan tanishtirib, o'quvchilarda tasavvurni hosil qilish mumkin. Tabiatdagi eng yirik ekologik inqirozlar misollaridan, masalan, Chernobil AESdagi avariya, Yaponiyadagi Fukusima AESdagi avariya, past tekislikdagi daryolarda gidroelektr stansiyalarni qurish paytida katta maydonlarni suv bosishi va boshqalardan foydalanib, global ekologiyaning asosiy muammolarini tanishtirish muhimdir. Bularning barchasi o'quvchilarga texnik ishlanmalarni amalga oshirish va qo'llash shartlarini buzishning butun insoniyat uchun halokatli oqibatlarini tushuntirishga imkon beradi. Fizika darslarida o'quvchilarda insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirish ham mumkin. Masalan, Mariya Kyuri fan va ilmiy kashfiyotlarni insoniyat manfaatiga xizmat qildirish tarafdori bo'lgan. Uning axloq kodeksidagi "O'zingga emas, odamlarga" tamoyili, ilm-fan va bilim shaxsiy boylik yoki shuhrat orttirish vositasi emas, balki jamiyat farovonligi uchun ishlatilishi kerak degan ma'noni anglatadi. Kyuri o'z hayotini ilmiy izlanishlarga bag'ishlab,

radioaktivlik sohasidagi kashfiyotlarni tijoratlashtirishdan voz kechgan. U va eri P. Kyuri radiy elementini ochgan bo'lishiga qaramay, undan foyda olish maqsadida patent olmagan. Bu element tibbiyot sohasida keng qo'llanila boshlagan. Shu tariqa M. Kyuri o'z ilmiy faoliyatini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yib, fanning insoniyatga xizmat qilishi kerakligini amalda ko'rsatganligini o'quvchilarga hikoya qilish orqali ularda insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirish mumkin.

Vatanparvarlik tuyg'usi – o'zining Vatan bilan ajralmasligini anglagan shaxsning ma'naviyati, fuqaroligi va ijtimoiy faolligining birligida namoyon bo'ladi. Vatanparvarlik maktab o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalash jarayonida shakllanadi. Fizika darslarida vatanparvarlik tushunchasini turlicha yoritish mumkin. Bu, o'quvchilarda ilm-fanga bo'lgan qiziqishni oshirish bilan birga, milliy g'urur va mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi. Bunga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

O'zbek olimlarining fanga qo'shgan hissasi. Masalan, Abu Rayhon Beruniy – og'irlik markazi, zichlik va Yerning shakli haqidagi tadqiqotlari; Ulug'bekning astronomiya va fizika bilan bog'liq ilmiy ishlari va h.k.

Mahalliy ilmiy yutuqlar, texnologiyalar va milliy taraqqiyot. O'zbekistondagi fizika sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar; ekologik muammolarni fizika yordamida hal qilish (qayta tiklanadigan energiya manbalari, suv resurslarini tejash); yadro fizikasi va energetikaning rivoji – barqaror energiya manbalari.

Fizika – Vatan himoyasi uchun muhim fan. Harbiy texnologiyalar, mudofaa tizimlari va milliy xavfsizlikda fizikaning roli; O'zbekistonning tabiiy resurslarini ilm-fan yutuqlari yordamida muhofaza qilish; fanga bo'lgan hurmat – Vatanga bo'lgan hurmatning bir qismi ekanligi.

Shu usullar yordamida o'quvchilarga fizikani faqat nazariy emas, balki Vatan taraqqiyoti uchun muhim vosita sifatida tushuntirish mumkin. Olimlar hayoti va faoliyati bilan tanishtirish orqali ham maktab o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirish mumkin. Vatanga sadoqat, o'z Vatanning ilm-fanini rivojlantirish va uning nufuzini yanada yuqori darajaga ko'tarish istagi ko'plab olimlarimizda mavjud bo'lganini ko'rish mumkin.

Bundan tashqari, fizika o'qitishda biografik materiallardan foydalanish ham yuqori samara beradi. Biografik materiallarning samaradorligi quyidagilarda aks etadi: ilm-fanga bo'lgan qiziqishni oshiradi; fanni insoniyalashtiradi; muvaffaqiyat va mehnatning ahamiyatini ko'rsatadi; vatanparvarlik va milliy g'ururni shakllantiradi; yodda saqlashni osonlashtiradi; ilmiy metodologiyani tushunishga yordam beradi. Fizika darslarida biografik materiallardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi va ularning o'z ustida ishlashiga motivatsiya beradi. Bu metod fizikani yanada jonli va esda qolarli tarzda o'rgatishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fizika darslarida maktab o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash vositalarini taxminan quyidagicha tasniflash mumkin:

Vizual va dekorativ – fizika xonasini loyihalash, olimlarning portret galereyasi, ko'rgazma va stendlar.

Video-akustik – darsda adabiy va tarixiy misollardan foydalanish, olimlarning bayonotlari va videolavhalarining ovoqli yozuvlaridan foydalanish.

Strukturaviy-mantiqiy – fizikaviy nazariyalar, qonunlar, formulalar, jadvallar va diagrammalarning ahamiyati.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning eng ishonchli usullaridan biri – sinf va sinfdan tashqari mashg'ulotlar o'rtasida yaqin aloqani o'rnatishdir. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning eng muhim tamoyillaridan biri bu uzluksizlik tamoyili – insonning butun hayoti davomida o'rganish, tarbiyalash va rivojlantirish jarayonining o'zaro bog'liqligidir. Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash borasidagi ishlar uzluksiz jarayon sifatida davom etishi, epizodik emas, tizimli bo'lishi kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, fizika nafaqat tabiiy qonuniyatlarni o'rgatadi, balki o'quvchilarda ma'naviy, axloqiy va intellektual tarbiyani shakllantirish uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Biz o'quvchilarimizni o'z Vatanning haqiqiy vatanparvarlari, yurtining munosib fuqarolari, davlat va oila uchun foydali insonlar qilib tarbiyalashga harakat qilishimiz zarur.

Fizika darslarida ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish – ilmiy yondashuv, tarixiy misollar, ekologik mas'uliyat va halollik tamoyillarini tushuntirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu metodlar o'quvchilarning nafaqat bilim olishiga, balki hayotiy qadriyatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Jo'rayev, B. Sattorova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2015.
2. R. A. Mavlonova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, "Fan", 2008. 88-bet.
3. Xudoyqulov X. J. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2020.
4. В. П. Ковтун. Занимательный мир физики. – СПб.: Дельта, 1997. – 240 с.
5. Салихова И. Э. Духовно-нравственное воспитание на уроках физики. – 2017.
6. Шербакова Ю. В. (сост.). Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. 7–9 классы. – М.: Глобус, 2008. – 192 с. – (Учение с увлечением).
7. <https://cyberleninka.ru>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.